

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ВОСПРИЯТИЯ У ДЕТЕЙ С ДИЗАРТРИЕЙ, НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ

Арифходжаев Г

к.м.н., кафедра специальной педагогики ЖДПУ

70110401 - Специальная педагогика, дефектология (речеведение) по
специальности магистр 2 ступени

АННОТАЦИЯ

В данной статье обогащение мотивации речевой деятельности на основе научных подходов к повышению эффективности работы над спецификой формирования восприятия у детей с дизартрией речевых нарушений.

Ключевые слова: *Восприятие - предметы и события, сенсорное развитие, зрительное восприятие, тактильно-моторное восприятие, цветовое восприятие, форма и размер, психологическое обучение, образование, память, анализ и синтез.*

ANNOTATION

In this article, the enrichment of the motivation of speech activity based on scientific approaches to increase the efficiency of work on the specificity of the formation of perception in children with dysarthria speech disorders.

Keywords:

Perception - objects and events, sensory development, visual perception, tactile-motor, color perception, shape and size, psychological learning, education, memory, analysis and synthesis.

«Восприятие есть полное отражение предметов и явлений в результате понимания их различных признаков».

Восприятие реализуется через действие, связанное с изучением воспринимаемого объекта, построением его образа.

Восприятие — очень сложный, систематический, многоступенчатый процесс, который отражается в поведении ребенка и выполняет функцию

управления. Восприятие трактуется как процесс формирования субъективного образа предмета или события, непосредственно воздействующего на органы чувств, как этот образ, так и как система действий, направленных на познание предмета, воздействующая на анализаторы человека.

Сенсорное развитие – это развитие у ребенка процессов восприятия и воображения объектов и явлений окружающего мира.

Зрительное восприятие играет важную роль в психическом развитии ребенка, в формировании его представлений о предметах и явлениях окружающего мира.

Зрительное восприятие представляет собой сложный процесс, в ходе которого анализируется большое количество раздражителей, воздействующих на глаз. Чем совершеннее зрительное восприятие, тем разнообразнее чувство по качеству и силе, т. е. настолько полно, отчетливо и дифференцированно оно отражает раздражитель. Основным объемом информации об окружающей среде человек получает благодаря способности видеть.

Формирование предметности восприятия реализуется в процессе предметно-практической деятельности ребенка. По мере того как ребенок касается предмета руками и рассматривает его, формирование предметности восприятия происходит на основе взаимного единства тактильно-моторного и зрительного.

Суть процесса восприятия состоит в том, что он позволяет получать информацию из внешнего мира и первичную обработку, то есть распознавать и различать особые качества предметов, самих предметов, их характеристики и сущность. Восприятие помогает отличить один предмет от другого, отделить какой-либо предмет или событие от других подобных или непохожих предметов.

Ребенок рождается с готовыми органами чувств: глаза, уши, кожа обладает чувствительностью, позволяющей чувствовать предметы.

Исходные условия для восприятия окружающей среды снимаются. Восприятие не только каждого отдельного предмета (стола, цветка, радуги), но

и ситуации, комплекса предметов (игровая комната, картина, звучащая мелодия) для того, чтобы правильно ориентироваться в окружающей среде важно добиться. Восприятие помогает обобщить отдельные признаки предметов и создать целостный образ, т. е. представляет собой процесс отражения человеком предметов и явлений окружающего мира в результате их непосредственного воздействия на органы чувств. Даже восприятие простого объекта — очень сложный процесс, требующий участия сенсорных, моторных и речевых механизмов.

Таким образом, поисковые действия детей с дизартрией характеризуются импульсивностью и хаотичностью. Какими бы органами чувств (слухом, зрением, осязанием и др.) не пользовались дети, при осмотре предмета планирование отсутствует. Дошкольнику с умственной отсталостью трудно, а иногда и невозможно компенсировать дефицит сенсорного развития в относительно старшем возрасте. Это свидетельствует о том, что сенсорное воспитание должно быть включено в различные виды деятельности дошкольников с ограниченными интеллектуальными возможностями.

Список использованной литературы

1. . Моминова Л.Р., Нуркельдиева Д. Программа проверки готовности детей 5-7 лет к школьному обучению. -Т., 1997 г..
2. Akramova, X. (2020). Peculiarities of the labor activity of mentally retarded pupils. *Архив Научных Публикаций JSPI*, 15(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/897
3. Акрамова Х. (2020). Использование современных мультимедийных средств – залог успеха. *Архив Научных Публикаций JSPI*, 1(12), 1-5. извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3162